

EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL PARA PROFISSIONAIS DA RECICLAGEM DE RESÍDUOS

DOI: 10.5281/zenodo.17976042

Fernanda Amaral¹

¹Odontologia – Faculdade CNEC Santo Ângelo
fernandaamaral027@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6883006011571697>

AT09: Saúde da população negra, indígena, LGBTQIA+ e outros grupos vulneráveis

Introdução: Os trabalhadores de associações de reciclagem do lixo estão diariamente expostos a diversas condições de vulnerabilidade ocupacional e social, principalmente em relação ao contato e acidentes com materiais contaminados. Devido à presença de resíduos infectantes em meio ao lixo comum, os cooperados ficam suscetíveis a contaminações pelo contato com estes materiais, podendo desenvolver infecções e problemas de saúde. Além disso, os trabalhadores que desempenham essa função na sociedade, no geral pertencem a uma classe econômica mais vulnerável, os quais, por necessidade, deixam sua saúde de lado em prol ao sustento. Este grupo enfrenta dificuldades quanto ao acesso aos serviços de saúde, incluindo assistência odontológica. Considerando isto, percebeu-se a necessidade do desenvolvimento de ações e atividades educativas em saúde bucal, visando promover medidas de prevenção no cotidiano destes trabalhadores. **Objetivo:** Teve-se por objetivo alcançar cooperados da Associação Reciclagem Educação Ambiental Ecos do Verde – Santo Ângelo para conscientizá-los sobre a importância do cuidado com a saúde oral, contribuindo com a redução da prevalência de doenças bucais. **Metodologia:** Foram realizadas duas oficinas sobre Higiene Bucal e Doenças Bucais, os alunos confeccionaram banners para melhor compreensão dos trabalhadores. Realizou-se orientações de higiene oral com demonstrações de escovação, uso de fio dental e limpeza de próteses dentárias. No segundo encontro, realizou-se exames extra e intraorais nos trabalhadores, preenchendo odontograma de cada paciente. O projeto teve continuidade com atendimento na clínica escola, contemplando as principais necessidades odontológicas dos cooperados de forma gratuita. Ao final dos atendimentos clínicos, os trabalhadores receberam um kit de higiene bucal. Todas as etapas do projeto foram realizadas com orientação docente responsável, garantindo qualidade e eficácia nas ações desenvolvidas. **Resultados:** Os participantes demonstraram interesse e participação nas atividades, relatando pouco conhecimento prévio a respeito dos cuidados com a saúde bucal. Além do impacto positivo na comunidade atendida, o projeto proporcionou aprendizado prático e humanizado aos acadêmicos, permitindo a troca de experiências e conhecimentos entre estudantes e trabalhadores. **Conclusão:** Este projeto foi uma experiência gratificante, marcada por diversos aprendizados e que alcançou uma população vulnerável, contribuindo para promoção da saúde e da cidadania. As ações desenvolvidas enfatizaram a importância da educação em saúde como um importante meio de promoção à saúde bucal.

Palavras-chave: Cidadania; Populações vulneráveis, Saúde bucal.